

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПЕСЕН

Сайдуллаева Захро Лутфуллаевна

Студентка 1 курса направления русской филологии
Самаркандского Государственного института иностранных
языков г.Самарканд, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874449>

Аннотация: В этой статье великий античный философ Аристотель говорит: «Музыка способна оказывать известное воздействие на нравственную сторону души; а так как музыка имеет такие характеристики, то ясно, что она должна быть включена в число предметов по воспитанию молодежи, и информация об этом дана.

Ключевые слова: философия и мудрость, современные русские песни, Логические и синтаксические ошибки.

Annotation: In this article, the great ancient philosopher Aristotle says: “Music is able to have a certain effect on the moral side of the soul; and since music has such characteristics, it is clear that it should be included in the education of young people, and information about this is given.

Keywords: philosophy and wisdom, modern Russian songs, Logical and syntactical errors.

Великому античному философу Аристотелю принадлежит цитата: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи»

Музыка... один из прекрасных видов искусства, который испокон веков имел важную роль в повседневной жизни человека. Она всегда считалась источником бесконечной энергии и гармонии для души. Безусловно, и в сегодняшнее время мы никак не можем представить свою жизнь полноценной без музыки. Прослушивая любимую песню, человек «улетает» в волшебный мир чудес, хотя сам этого не замечает. С каждым звуком наши фантазии становятся всё ярче и ярче, чувствуем большой приток приятных ощущений, от нас уходят негативные мысли. Известный композитор Людвиг ван Бетховен утверждал, что музыка должна высекать огонь из души человеческой и что она – более высокое откровение, чем философия и мудрость. Музыка внутренне воздействует на настроение и самочувствие человека. Нам известны различные жанры музыки, такие как джаз, хип-хоп, рок, поп, регги, опера, электронная музыка и т.д. Каждый из них по-разному действует на духовное состояние человека. Однако, не только приятная мелодия, но и стихи песни тоже способны вдохновлять наш внутренний стимул

К большому сожалению, в современное время авторы песен уделяют больше внимания различному музыкальному сопровождению, а правильное употребление выражений, корректное построение предложений и грамотность текста уходят на второй план. В нынешних треках, естественно, встречается огромное количество ошибок, которые могут быть и не очень заметными на первый взгляд. Например, в песне «Из окон», исполнителей Звонкий & Рем Дига, есть такая строчка «Глядя на город из окон,

кажется он таким далёким». Здесь мы можем увидеть неправильное употребление деепричастного оборота. Так как деепричастие обозначает добавочное действие к основному, конечно, в предложении оба действия совершаются одним субъектом. Та же ошибка наблюдается в песне «Остров» группы «Мы»: «Я не знал, не утонув, меня прибьёт на эти камни». В песне «Нимфоманка» Монеточки «Кафельные зубы скалишь, подняла футболку Мандельштама, книжку ставишь под косую полку». В этой строке несоответственно употребляется вид однородного сказуемого. А также «Залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс». Существительные множественного числа в родительном падеже имеют окончания -ОВ, -ЕВ, -ЕЙ. Исходя из этого, правильным будет склонение джинсов. В песне Тимы Белорусских «Мокрые кроссы»:

«Для остальных я занят

Звонки без ответа

Дойти б к тебе

Дойти б к тебе».

После глагола *дойти* употребляется родительный падеж с предлогом *до*, а после слова *прийти* – *Д.п* с предлогом *к*. Следующая песня в нашем списке – «На чиле» Джигана – «Делаю то, что хочу, ты понял?» Здесь встречается ошибка в построении сложного предложения «Делаю что хочу, ты понял?» В песне Дани Милохина «Выдыхаю боль» «Почувствуй мой холод ты в моей худи». Существительное *худи* относится к среднему роду. Значит, «в моём худи» будет верным. В песне Карины Кросс «Поколение» есть такая строчка «Прады» и «Габбаны» не залечат раны мои». На самом деле название иностранных брендов не имеют формы множественного числа. Нужно просто употребить в единственном числе «Прада» и «Габбана».

К удивлению, в современных русских песнях уже всего чаще встречаются грамматические и стилистические ошибки:

—...Здрасьте, я такой же масти... (здравствуйте) — Максим «Научусь летать»;

—...Открываешь тяжелые веки... (открывают глаза, а веки поднимают) — Макс Барских «Глаза убийцы»;

—...Ядовитые мысли повисли вот так на моём языке... — Светлана Лобода «Не нужна»;

— Наполеоном я сжигаю всю тебя, моё творение... (сжигать можно огнём, но не Наполеоном) — Светлана Лобода «Революция»;

— ...Шепотом громким мне в ухо крадется луна-не луна... (шёпот всегда тихий) — Земфира

—...Может, это ветерок мои губы колышет... (ветерок губы обдувает) группа «Дискоотека Авария» «Если хочешь остаться».

Изучив песенные тексты современных исполнителей, можно сделать вывод, о том, что современная песня, основное назначение которой нести эстетическую функцию, сеять «разумное, доброе, вечное», воспитывать и пробуждать «чувства добрые», не выполняет свою миссию, поскольку имеется много случаев нарушения норм русского литературного языка:

-Употребление ненормативных языковых единиц (жаргонной лексики и матизмов);

- Орфографические и пунктуационные ошибки;

- Лексическая несочетаемость слов, немотивированное нарушение границ стилистической сочетаемости;

-Логические и синтаксические ошибки.

Конечно, песенный жанр во всех временах смог сохранить свою уникальность и популярность. В высокоразвитом обществе, где средства массовой информации и интернет обладают достаточной популярностью и доступностью, широко и легко распространяется каждый вид музыки, особенно среди молодёжи. И перед нами возникает своеобразная проблема, что для нынешней молодёжи стало привычным ошибочное строение текста своей любимой песни. С нашей точки зрения, пренебрежительное отношение к этому процессу может стать причиной неграмотности подрастающего поколения. Это значит, что у представителей этого вида искусства есть большая ответственность над своей аудиторией. Однако, не стоит забывать, что очень часто допускается употребление авторской вольности в сочинении песен. В таких случаях языковые ошибки служат особым приёмом для улучшения рифмы и консонанса между строк.

Список использованной литературы:

- 1.Чекалина О. И. «Исследование орфоэпических и грамматических ошибок в текстах современных рок-песен». IV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке».
- 2.<https://moluch.ru>
- 3.Samatov, R. (2023). AVTOTURARGOH QIDIRISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Development and innovations in science, 2(4), 19-21.
- 4.Samatov, R., & Abdurazakova, D. (2023). KO 'P QAVATLI AVTOTURARGOHLARDA INTELLEKTUAL TIZIMLARNI QO 'LLASH ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 3), 118-121.
- 5.Samatov, R., & Xalilova, G. (2022). AQLLI AVTOTURARGOHLAR TASHKIL QILISHDA PYTHON DASTURIDA YARATILGAN PROGRAMMA ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 916-918.
- 6.Xalilova, G. X. (2022). O 'QUVCHI VA TALABALARNING AVTOBUSDA HARAKATLANISHINI OPTIMALLASHTIRISHDA QO 'LLANILADIGAN SMART ILOVALAR QO 'LLASH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 167-171.
- 7.Indiaminov, R., & Yusupov, N. (2021, November). Mathematical Modeling of Magnetoelastic Vibrations of Current Conductive Shells in the Non Stationary Magnetic Field. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.
- 8.Indiaminov, R., Narkulov, A., Yusupov, N., Rustamov, S., Butaev, R., Kholjigitov, S., & Isayev, N. (2022, June). Nonlinear oscillations of a current-carrying shell in magnetic field. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2467, No. 1, p. 020013). AIP Publishing LLC.
- 9.Indiaminov, R., Narkulov, A., Yusupov, N., Zarpullaev, U., Abdullaev, A., & Rustamov, S. (2022, June). Nonlinear strain of a current-conducting annular plate in a magnetic field. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2467, No. 1, p. 060026). AIP Publishing LLC.
- 10.Yusupov, N. (2022). LEGAL REGULATION OF WORKING HOURS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(8), 320-326.
- 11.Yusupov, N., Mardanov, H., & Abdunazarov, O. (2022). TECHNOLOGICAL QUALITY INDICATORS OF GRAIN OF STUDIED VARIETIES AND LINES AT THE COMPETITIVE VARIETY TEST NURSERY. Science and Innovation, 1(7), 604-607.

- 12.Yusupov, N. (2022). ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Science and innovation, 1(C8), 320-326.
- 13.Yusupov, N., Mardanov, H., & Abdunazarov, O. (2022). РАҚОБАТЛИ НАВ СИНОВИ КЎЧАТЗОРИДА ЎРГАНИЛГАН НАВ ВА ЛИНИЯЛАРНИ ДОНИНИНГ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ. Science and innovation, 1(D7), 604-607.
- 14.Butayev, R., & Yusupov, N. (2022). YUPQA QOBIQNING MAGNITOELASTIK TEBRANISHI. Science and innovation, 1(A4), 63-67.
- 15.Yusupov, N. O. (2021). THE CONTEMPLATION OF HOMER OR THE SUBJECTIVE COGNITIVE ASPECTS OF THE PROBLEM.(VA ZHUKOVSKY AND ART.). ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 398-405.
- 16.Zhukovsky, V. A., & Yusupov, N. O. (2021). AWARENESS ABOUT THE HOMER OR THE SUBJECTIVE AND COGNITIVE ASPECTS OF THE PROBLEM. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 33-40.
- 17.Yusupov, N. O., Yusupova, N. O., & Eshmamatov, M. M. (2021). Games in teaching foreign languages and methods of conducting at the initial stage in secondary school. Science and Education, 2(Special Issue 2), 185-189.